

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 163-171
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15528774>

Analisis Eksternalitas Pembukaan Kembali TikTok Shop Terhadap Pendapatan UMKM Indonesia

Addaru Wahyu Pratama¹, Soni Anderwan², Try Darma Agustiawan³, Janawati⁴,
Miftahul Jannah⁵, Firmansyah⁶, Deskoni⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Sriwijaya

Email : addaru2709@gmail.com; trydarmaagustiawan@gmail.com; sonianderwan8804@gmail.com;
janawati819@gmail.com; jmiftahul568@gmail.com; firman0807@gmail.com, deskoni@fkip.unsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak eksternalitas dari pembukaan kembali *TikTok Shop* terhadap pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *TikTok Shop*, sebagai bentuk platform ekonomi digital berbasis media sosial, sempat ditutup oleh pemerintah karena dinilai menimbulkan persaingan tidak sehat terhadap pelaku UMKM lokal. Namun, setelah bermitra dengan Tokopedia, platform ini kembali beroperasi pada Desember 2023, memunculkan dinamika baru dalam ekosistem bisnis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan sumber-sumber akademik terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksternalitas positif muncul dalam bentuk peningkatan literasi digital pelaku UMKM, perluasan jangkauan pasar, serta peningkatan pendapatan melalui fitur-fitur interaktif seperti *live shopping*. Di sisi lain, terdapat eksternalitas negatif berupa persaingan harga yang tidak seimbang (*predatory pricing*), potensi kecanduan penggunaan aplikasi, hingga dampak sosial terhadap pedagang konvensional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peran aktif pemerintah dalam pengawasan regulasi, penyediaan pelatihan digital, serta fasilitasi integrasi UMKM dalam platform digital secara adil. Dengan demikian, keberadaan *TikTok Shop* dapat menjadi katalisator transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan bagi sektor UMKM di Indonesia.

Kata kunci: eksternalitas, tiktok shop, UMKM, ekonomi digital

Abstract

This study aims to analyze the external impact of the reopening of TikTok Shop on the income of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. TikTok Shop, as a form of a social media-based digital economy platform, was closed by the government because it was considered to create unfair competition against local MSMEs. However, after partnering with Tokopedia, this platform resumed operations in December 2023, creating new dynamics in the digital business ecosystem. This study uses a qualitative approach through literature studies with the latest academic sources. The results of the study show that positive externalities emerge in the form of increased digital literacy of MSMEs, expansion of market reach, and increased income through interactive features such as live shopping. On the other hand, there are negative externalities in the form of unbalanced price competition (predatory pricing), potential addiction to application use, and social impacts on conventional traders. This study recommends the need for an active role for the government in regulatory supervision, provision of digital training, and facilitation of MSME integration in digital platforms fairly. Thus, the existence of TikTok Shop can be a catalyst for inclusive and sustainable digital transformation for the MSME sector in Indonesia.

Keywords: externalities, tiktok shop, UMKM, digital economy

Article Info

Received date: 29 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 18 May 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam lanskap perdagangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu manifestasi nyata dari transformasi ini adalah kemunculan social commerce, yakni integrasi antara platform media sosial dan fungsi transaksi daring. TikTok Shop hadir sebagai salah satu bentuk social commerce yang menggabungkan konten hiburan berbasis video pendek dengan aktivitas jual beli secara langsung. Kehadiran fitur ini membuka peluang baru bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun interaksi yang lebih personal dengan konsumen.

Namun, pada 4 Oktober 2023, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan resmi menutup operasional TikTok Shop. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan

(Permendag) No. 31 Tahun 2023, yang mengatur pemisahan fungsi media sosial dan e-commerce. Langkah ini diambil dengan alasan melindungi pelaku UMKM lokal dari persaingan yang dinilai tidak seimbang. Penutupan TikTok Shop memicu beragam respons, terutama dari pelaku UMKM yang selama ini sangat bergantung pada platform tersebut sebagai kanal utama pemasaran dan distribusi produk.

Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, TikTok melakukan langkah strategis dengan mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Kemitraan ini memungkinkan TikTok Shop untuk kembali beroperasi secara resmi melalui integrasi dengan platform Tokopedia pada 12 Desember 2023. Kembalinya TikTok Shop menciptakan dinamika baru dalam dunia usaha, terutama dalam strategi pemasaran, pola konsumsi digital, serta perubahan pendapatan UMKM.

Dalam konteks UMKM, terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan pendapatan, seperti keterbatasan keterampilan, akses permodalan, ketersediaan tenaga kerja, dan pengelolaan usaha. Pendapatan tidak hanya dipahami sebagai jumlah nominal yang diterima, melainkan juga sebagai indikator kemampuan usaha dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan keberlanjutan operasional. Modal, pelatihan, dan manajemen usaha yang tepat menjadi faktor kunci dalam mendukung peningkatan pendapatan UMKM.

Fenomena pembukaan kembali TikTok Shop menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana platform ini memberikan eksternalitas terhadap pendapatan UMKM di Indonesia? Eksternalitas baik yang bersifat positif maupun negatif sehingga perlu dianalisis secara komprehensif guna memahami dampak lanjutan dari kebijakan digital dan kemitraan lintas platform terhadap pelaku ekonomi lokal. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksternalitas pembukaan kembali TikTok Shop terhadap pendapatan UMKM di Indonesia melalui pendekatan kajian literatur dan analisis fenomenologis.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Eksternalitas

staDalam perekonomian modern, setiap kegiatan ekonomi saling berkaitan dan seringkali saling memengaruhi. Selama pengaruh ini terjadi melalui mekanisme pasar yang sah dan tercermin dalam sistem harga, maka hubungan tersebut tidak menimbulkan masalah serius karena biaya maupun manfaat sudah diperhitungkan secara adil. Namun, tidak semua interaksi antar aktivitas ekonomi terjadi melalui transaksi pasar. Terkadang, suatu tindakan berdampak pada pihak lain tanpa adanya imbalan atau pertukaran langsung. Fenomena ini dikenal sebagai eksternalitas.

Eksternalitas merupakan dampak samping dari suatu kegiatan ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain di luar pelaku utama kegiatan tersebut, tanpa melalui mekanisme harga pasar. Dampak ini bisa bersifat positif, seperti ketika taman yang dirawat oleh seseorang memberikan keindahan bagi lingkungan sekitar tanpa biaya tambahan, atau negatif, misalnya pencemaran udara dari kegiatan industri yang merugikan kesehatan masyarakat sekitar.

Dalam beberapa kasus, eksternalitas juga muncul dalam bentuk pergeseran harga yang tidak diantisipasi pasar. Contohnya, ketika pembangunan infrastruktur baru membuat harga tanah melonjak dan menyulitkan masyarakat untuk membeli lahan di sekitarnya, meskipun mereka tidak terkait langsung dengan proyek tersebut.

Penting untuk membedakan eksternalitas dari interaksi ekonomi biasa. Selama semua dampak telah tercermin dalam harga, pasar masih dianggap bekerja secara efisien. Tetapi jika suatu tindakan menyebabkan keuntungan atau kerugian bagi orang lain tanpa adanya kompensasi, dan hal ini tidak masuk ke dalam penyesuaian harga pasar, maka terjadi ketidakseimbangan alokasi sumber daya ini yang disebut sebagai kegagalan pasar.

Pemikiran mengenai eksternalitas ini pernah dibahas oleh ekonom Arthur C. Pigou dalam karyanya *The Economics of Welfare* pada tahun 1920. Menurut Pigou, eksternalitas muncul ketika aktivitas konsumsi atau produksi seseorang membawa konsekuensi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung, dan konsekuensi tersebut tidak tercermin dalam harga pasar. Pigou mengelompokkan eksternalitas ke dalam dua jenis, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif.

Eksternalitas Negatif, yaitu ketika suatu tindakan menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti limbah industri yang mencemari sungai dan berdampak pada kesehatan warga. Eksternalitas Positif, yaitu ketika aktivitas seseorang memberi manfaat pada masyarakat tanpa adanya pembayaran, contohnya perawatan lingkungan yang memperindah kawasan dan dinikmati oleh banyak orang.

Dengan kata lain, Pigou menekankan pentingnya campur tangan kebijakan untuk mengoreksi dampak eksternalitas, agar efisiensi ekonomi tetap terjaga dan keadilan dalam distribusi manfaat serta biaya bisa diwujudkan.

Ekonomi Digital dan Platform Ekonomi

Ekonomi digital adalah suatu fase evolusi ekonomi global yang ditandai oleh meningkatnya integrasi teknologi informasi dalam proses penciptaan, pertukaran, dan konsumsi nilai ekonomi. Hartman (2000) mendefinisikan ekonomi digital sebagai arena virtual tempat bisnis dijalankan, transaksi berlangsung, dan hubungan ekonomi dibangun secara langsung menggunakan inisiatif berbasis internet. Dalam hal ini, muncul apa yang disebut sebagai *platform economy* atau ekonomi berbasis platform menjadi elemen penting yang mendefinisikan ulang struktur pasar dan model bisnis tradisional. Platform ekonomi tidak lagi berfokus pada kepemilikan aset atau produksi barang, melainkan pada penciptaan ruang interaksi antara berbagai pihak penjual, pembeli, pengiklan, maupun penyedia layanan pendukung yang saling bergantung dan menciptakan nilai melalui efek jaringan (*network effect*). Buku *Ekonomi Digital* oleh Nasution dkk. (2019) menyebutkan bahwa ekonomi digital ditandai oleh karakteristik seperti *disintermediation*, *prosumption*, *virtualization*, dan *convergence* yang semuanya mendukung keberadaan model platform sebagai kekuatan penggerak baru dalam aktivitas ekonomi modern.

Dalam platform digital, perusahaan tidak lagi semata-mata menjual produk, tetapi memfasilitasi pertukaran nilai antara pihak ketiga dengan menggunakan teknologi digital sebagai penghubung. Contoh implementasi platform ekonomi di Indonesia adalah TikTok Shop. TikTok Shop memanfaatkan ekosistem media sosial sebagai landasan untuk menciptakan ruang interaksi antara penjual dan konsumen, di mana nilai ekonomi tercipta dari skala dan keterlibatan komunitas pengguna. TikTok tidak memiliki produk yang dijual, namun menyediakan infrastruktur dan algoritma untuk mempertemukan penjual dan pembeli, memungkinkan transaksi, serta mendukung distribusi konten dan pemasaran secara simultan. Model ini sangat sesuai dengan prinsip *platform economy*, di mana kekuatan utama bisnis terletak pada kemampuan menciptakan dan mengelola jaringan pengguna. TikTok Shop juga memperlihatkan gejala disintermediasi, dengan memangkas peran perantara seperti toko fisik dan distributor, serta mengadopsi prinsip *prosumption* di mana kreator konten dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha yang aktif dalam ekosistem digital.

Dampak Teknologi Terhadap UMKM

Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi kekuatan transformatif bagi sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Teknologi digital memberikan banyak peluang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kompetitif. Namun, dampaknya tidak selalu linier dan merata. Dalam penerapannya, terdapat tantangan dan hambatan yang harus dihadapi.

Menurut penelitian Pratamansyah (2024), teknologi digital seperti e-commerce, media sosial, dan sistem informasi manajemen mampu meningkatkan kinerja UMKM secara signifikan. Hasil regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam transformasi digital menghasilkan peningkatan kinerja sebesar 1,5 unit. Ini mencerminkan bahwa teknologi bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi faktor utama dalam strategi pertumbuhan UMKM. Dalam hal ini, kinerja UMKM dapat diukur dari peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, dan jangkauan pasar. Artinya, teknologi membuka jalan bagi UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas tanpa batas geografis, serta mengoptimalkan proses bisnis, seperti pencatatan keuangan dan manajemen stok barang.

Namun, seperti dijelaskan oleh Octiva dkk. (2024), tidak semua UMKM mampu mengadopsi teknologi dengan baik. Tantangan utama meliputi, keterbatasan finansial untuk investasi teknologi, kurangnya keterampilan dan literasi digital di kalangan pelaku usaha, infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang belum merata, dan sikap resistensi terhadap perubahan. Hal ini sejalan dengan kondisi di lapangan, di mana banyak UMKM di daerah masih bergantung pada metode konvensional karena terbatasnya fasilitas dan keterampilan digital. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 17% UMKM di Indonesia yang menggunakan platform digital, artinya mayoritas masih belum terdigitalisasi secara optimal.

Teknologi memang membuka peluang besar, tapi tetap perlu dukungan eksternal agar bisa diakses secara merata oleh seluruh UMKM. Pratamansyah (2024) menegaskan bahwa peran pemerintah

sangat krusial dalam menyediakan, infrastruktur digital (jaringan internet, digitalisasi desa), program pelatihan literasi digital, insentif dan subsidi untuk teknologi, dan pengembangan kebijakan yang mendukung UMKM digital. Tanpa intervensi dan kolaborasi dari *stakeholder* seperti pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, digitalisasi UMKM akan berjalan lambat dan tidak merata.

Sehingga teknologi digital memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja UMKM dalam hal efisiensi, pendapatan, dan perluasan pasar. Namun, dampak ini hanya dapat dirasakan secara optimal jika disertai dengan akses infrastruktur yang memadai, peningkatan literasi digital, serta dukungan kebijakan dan pendampingan dari pihak eksternal.

Teori Pasar

Dalam ilmu ekonomi, pasar adalah suatu mekanisme di mana penjual dan pembeli berinteraksi untuk melakukan pertukaran barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Mukhyi (2024), pasar tidak hanya terbatas pada ruang fisik seperti pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, tetapi juga mencakup sistem digital yang memungkinkan terjadinya transaksi secara virtual. Hal ini mencerminkan bahwa pasar dapat berubah bentuk sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks modern, munculnya pasar digital seperti TikTok Shop telah menggeser konsep pasar menjadi lebih fleksibel dan dinamis.

Secara umum, pasar bekerja berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Hukum ini menyatakan bahwa harga suatu barang akan cenderung naik jika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, dan sebaliknya. Namun dalam praktiknya, interaksi ini tidak selalu berjalan secara sempurna. Dalam pasar digital, misalnya, intervensi dari algoritma platform atau strategi pemasaran tertentu dapat memengaruhi preferensi konsumen secara tidak langsung, sehingga mengubah pola permintaan secara tiba-tiba. TikTok Shop memanfaatkan algoritma untuk menampilkan produk kepada pengguna yang sesuai dengan minat mereka, menciptakan efek personalisasi yang tinggi.

Di sisi lain, pasar juga memiliki karakteristik kompetitif yang memengaruhi perilaku pelaku usaha. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, tidak ada satu pun pelaku yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga pasar. Namun, pada kenyataannya, banyak platform digital cenderung bergerak ke arah oligopoli, di mana hanya beberapa pelaku besar yang mampu mengendalikan pasar. TikTok Shop, dengan skala dan sumber daya yang besar, memungkinkan terjadinya dominasi pasar melalui strategi seperti diskon besar-besaran dan subsidi pengiriman, yang tidak dapat disaingi oleh UMKM lokal secara langsung.

Fenomena ini kemudian menimbulkan ketimpangan struktural dalam pasar. Dalam kondisi seperti ini, UMKM sebagai pelaku usaha berskala kecil menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisi pasarnya. Mereka harus bersaing dengan pelaku besar yang memiliki akses teknologi, modal, serta data konsumen yang lebih kuat. Akibatnya, pasar menjadi tidak seimbang dan risiko kehilangan pelanggan meningkat. Mukhyi (2024) menyebutkan bahwa ketika kekuatan pasar dikuasai oleh satu pihak, maka terjadi kegagalan pasar yang memerlukan intervensi regulatif.

Untuk menciptakan pasar yang sehat dan adil, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang efektif dari pemerintah. Kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM, seperti pengaturan harga minimum, transparansi algoritma, dan perlindungan data, menjadi penting dalam menghadapi tantangan pasar digital. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi antara platform dan UMKM lokal agar terjadi simbiosis mutualisme, bukan eksploitasi.

Dengan demikian, teori pasar dalam era digital bukan hanya berbicara tentang interaksi harga dan barang, tetapi juga mencakup relasi kekuasaan, akses terhadap teknologi, serta struktur insentif yang ada di dalam platform. TikTok Shop sebagai representasi pasar digital modern, menciptakan peluang sekaligus tantangan yang kompleks bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di Indonesia

Teori Pemasaran Digital

Pemasaran online merupakan strategi pemasaran yang menggunakan media digital sebagai saluran utama untuk menjangkau dan membangun hubungan dengan konsumen. Menurut Erislan (2024), pemasaran digital mencakup berbagai teknik dan alat seperti media sosial, e-mail marketing, search engine optimization (SEO), hingga pemasaran melalui konten berbasis video. Strategi ini menjadi kunci dalam menghadapi era disrupsi digital, di mana pola konsumsi dan preferensi konsumen berubah dengan sangat cepat.

Salah satu kekuatan utama dari pemasaran digital adalah kemampuan untuk melakukan segmentasi pasar secara lebih presisi. Dengan bantuan data analytics, pelaku usaha dapat mengetahui preferensi, kebiasaan, dan kebutuhan konsumen secara individual. TikTok Shop memanfaatkan fitur ini

dengan sangat baik melalui sistem algoritma yang menampilkan produk sesuai dengan perilaku pengguna. Hal ini memungkinkan pelaku UMKM menjangkau konsumen yang lebih relevan tanpa perlu mengeluarkan biaya promosi yang besar.

Selain efisiensi biaya, pemasaran online juga mendukung strategi komunikasi dua arah yang lebih interaktif. Berbeda dengan iklan konvensional yang bersifat satu arah, platform seperti TikTok memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan konsumen melalui fitur live streaming dan kolom komentar. Ini menjadi kekuatan unik dalam membangun hubungan emosional, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan. Dalam konteks UMKM, interaksi ini memberi peluang untuk membangun basis pelanggan yang lebih setia dengan pendekatan yang lebih personal.

Namun demikian, tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan pemasaran online secara optimal. Masih banyak yang mengalami kendala dari sisi keterampilan digital, keterbatasan perangkat, serta kurangnya pengetahuan tentang strategi konten yang efektif. Oleh karena itu, peran pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting. Erislan (2024) menekankan bahwa untuk bisa bersaing di era digital, UMKM harus memahami bagaimana menciptakan nilai melalui strategi konten, storytelling, dan pengalaman pengguna yang menarik.

Pemasaran online juga membawa tantangan baru dalam hal persaingan yang sangat ketat. Karena batas geografis tidak lagi menjadi hambatan, pelaku UMKM harus bersaing tidak hanya dengan sesama lokal, tetapi juga dengan penjual dari luar negeri. TikTok Shop misalnya, membuka ruang bagi produk-produk impor untuk bersaing langsung dengan produk lokal di pasar Indonesia. Tanpa perlindungan atau promosi khusus dari pemerintah, pelaku UMKM bisa tersingkir dari persaingan ini.

Akhirnya, pemasaran digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang pemahaman perilaku konsumen digital yang kompleks dan cepat berubah. Dalam konteks ini, strategi yang adaptif, kreatif, dan berbasis data menjadi kunci. TikTok Shop menyediakan platform yang efektif bagi pelaku UMKM untuk berkembang, tetapi hanya mereka yang mampu beradaptasi secara cepat dan tepat yang akan mampu bertahan dan tumbuh dalam ekosistem tersebut

Teori Pendapatan

Pendapatan merupakan indikator utama dari keberhasilan aktivitas ekonomi suatu entitas. Dalam perspektif mikroekonomi, pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pelaku usaha dari hasil menjual produk atau jasa dalam periode tertentu. Mukhyi (2024) menyebutkan bahwa pendapatan adalah hasil akhir dari siklus ekonomi yang mencakup proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Bagi UMKM, pendapatan bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi indikator kelangsungan dan potensi pertumbuhan usaha.

Pendapatan UMKM sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif pelaku usaha mengelola operasional bisnis, mulai dari strategi produksi, manajemen stok, hingga pemasaran. Transformasi digital memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi proses-proses ini, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan. TikTok Shop, misalnya, menyediakan ekosistem yang mempermudah pelaku usaha untuk menjual produk secara langsung ke konsumen melalui konten video dan live shopping yang interaktif.

Namun, pendapatan bukan hanya soal seberapa banyak produk terjual, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur biaya yang dikeluarkan. Strategi diskon besar-besaran atau subsidi ongkir yang biasa dilakukan di platform digital sering kali menekan margin keuntungan. UMKM yang belum efisien dari sisi produksi akan kesulitan mempertahankan pendapatan jika harus mengikuti strategi harga rendah tersebut. Dalam hal ini, teori margin menjadi relevan, di mana pengambilan keputusan produksi dan harga harus mempertimbangkan biaya marginal dan keuntungan marginal secara cermat.

Kondisi sosial dan kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi pendapatan UMKM. Ketika pemerintah tidak hadir memberikan regulasi yang adil atau dukungan infrastruktur yang memadai, maka pendapatan pelaku UMKM bisa tertekan. Mukhyi (2024) menjelaskan bahwa dalam ekonomi yang adil, pendapatan seharusnya merefleksikan produktivitas dan kontribusi pelaku usaha terhadap perekonomian, bukan sekadar hasil dari dominasi pasar oleh pemain besar.

Pendapatan juga berkaitan erat dengan kesejahteraan pelaku usaha dan keluarganya. Peningkatan pendapatan berkontribusi pada peningkatan daya beli, investasi usaha, serta kualitas hidup. Dalam konteks ini, pendapatan tidak hanya menjadi ukuran finansial, tetapi juga sosial. Keberadaan platform seperti TikTok Shop memiliki potensi besar untuk mengangkat kesejahteraan pelaku UMKM, namun tetap memerlukan ekosistem yang mendukung agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Secara keseluruhan, teori pendapatan dalam konteks UMKM dan ekonomi digital menyoroti pentingnya efisiensi, inovasi, dan keadilan pasar. TikTok Shop dapat menjadi katalisator peningkatan pendapatan UMKM, tetapi hanya jika didukung oleh strategi yang tepat, literasi digital yang memadai, serta perlindungan regulatif yang menjamin persaingan yang sehat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai cara untuk mengumpulkan data. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk memahami dampak dari dibukanya kembali platform Tiktok terhadap pendapatan UMKM di Indonesia, terutama dari sudut pandang eksternalitas yang muncul. Karena itu, penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan secara langsung, melainkan menganalisis informasi yang sudah tersedia dalam bentuk tulisan ilmiah.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik. Adapun syarat utama literatur yang digunakan yaitu harus terbit dalam lima tahun terakhir (2019–2024), berkaitan dengan media sosial khususnya Tiktok dan UMKM, serta berasal dari sumber yang dapat dipercaya seperti lembaga akademik atau riset.

Proses pencarian literatur dilakukan melalui platform seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, dan Garuda Ristekbrin. Setelah itu, semua informasi dianalisis dengan pendekatan tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema atau topik yang serupa. Melalui analisis ini, peneliti berharap bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak positif maupun negatif dari hadirnya kembali Tiktok terhadap pelaku UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu eksternalitas positif dari pembukaan kembali TikTok Shop adalah meningkatnya literasi digital pelaku UMKM, khususnya melalui pemanfaatan fitur Live Shopping. Studi oleh Suzianti et al. (2023) menunjukkan bahwa UMKM yang aktif menggunakan TikTok Live tidak hanya mengalami peningkatan penjualan, tetapi juga terdorong untuk berinovasi dalam strategi pemasaran, kemasan produk, dan interaksi dengan pelanggan. Ini mengindikasikan bahwa TikTok Shop mendorong percepatan transformasi digital sektor UMKM, sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing di era ekonomi berbasis teknologi.

Bagan 1. Data Pengguna TikTok

Sumber: Data GoodStats Negara Pengguna TikTok Terbesar

Sejalan dengan itu, data dari Statista yang dikutip oleh KompasTekno (2024) menyebutkan bahwa pengguna TikTok di Indonesia telah mencapai 157,6 juta, menjadikannya yang terbanyak di dunia. Potensi ini memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar digital yang lebih luas.

Lebih jauh, pembukaan kembali TikTok Shop juga membuka akses UMKM terhadap pelatihan, bimbingan, dan kolaborasi dalam ekosistem digital. Penelitian Zukhairina (2021) mengungkap bahwa kolaborasi antara UMKM dan platform digital berdampak signifikan terhadap penguatan kapasitas

SDM, khususnya dalam manajemen dan keterampilan kewirausahaan. Dengan demikian, TikTok Shop tidak hanya berperan sebagai kanal distribusi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran.

Dalam konteks pendapatan, transformasi digital yang dimotori TikTok Shop turut mendorong peningkatan omzet UMKM. Demaz & Kiki (2021) menegaskan bahwa kesinambungan usaha bergantung pada pertumbuhan pendapatan yang stabil. Studi Viona et al. (2023) di Pekanbaru menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM mengalami lonjakan omzet pasca bergabung di TikTok Shop. Dari 122 responden, 41% berhasil mencapai omzet di atas Rp1 miliar, bahkan 2,5% melampaui Rp10 miliar. Hasil uji regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh signifikan TikTok Shop terhadap peningkatan omzet dengan nilai t-hitung 5,164 dan signifikansi 0,000.

Namun demikian, eksternalitas negatif juga muncul. Salah satunya adalah kecanduan digital yang menyebabkan penurunan produktivitas masyarakat. Individu cenderung mengabaikan tanggung jawab akibat waktu berlebihan yang dihabiskan di aplikasi. Selain itu, paparan konten yang tidak sesuai nilai sosial serta gangguan kesehatan mental, seperti insomnia, menjadi persoalan yang perlu diwaspadai.

Tantangan lain yang mencuat adalah ketimpangan dalam persaingan pasar digital. TikTok Shop dituding melakukan strategi predatory pricing, sehingga UMKM lokal, seperti di Sidoarjo, mengalami penurunan pendapatan karena tidak mampu bersaing dengan harga yang sangat murah. Strategi ini dapat melemahkan ekosistem bisnis lokal dan mengancam kelangsungan UMKM tradisional.

Aspek hukum juga menjadi sorotan. Meskipun TikTok bermitra dengan Tokopedia, masih ada kekhawatiran terkait pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 yang melarang transaksi langsung dalam media sosial. Ketidakjelasan regulatif ini menciptakan ketidakpastian dalam iklim usaha digital dan bisa mengganggu kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Dampak negatif juga dirasakan pedagang tradisional. Studi lapangan di Blok M dan Mangga Dua, Jakarta, menunjukkan bahwa pendapatan mereka menurun signifikan karena kalah bersaing dalam harga dan akses pasar yang ditawarkan TikTok Shop. Studi serupa di Pasar Ujung Berung, Bandung, mencatat penurunan pendapatan hingga 70% bagi pedagang fashion tradisional akibat kembalinya TikTok Shop.

Di sisi lain, TikTok sebagai platform hiburan telah berevolusi menjadi media pemasaran modern yang efektif. Fitriani (2023) menyebut bahwa penggunaan TikTok secara konsisten mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nurhidayah (2023) menambahkan bahwa fitur live shopping memudahkan transaksi dan meningkatkan efisiensi promosi. Sementara itu, Aziz (2023) menyoroti potensi pemasaran berbasis komunitas melalui tren dan hashtag, yang membantu UMKM membangun identitas merek.

Penelitian Sari dan Putri (2023) juga menunjukkan bahwa fitur kemudahan transaksi dan cakupan pasar yang luas sangat berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan UMKM. Akan tetapi, penutupan TikTok Shop pada Oktober 2023 membawa dampak buruk.

Bagan 2. Distribusi Penurunan Pendapatan UMKM

Sumber: Data Kompasiana Tingkat Penurunan Pendapatan UMKM

Survei Kompasiana (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM mengalami penurunan omzet, dengan 36% mengalami penurunan 26–50%, dan 20% mengalami penurunan 51–75%.

Kendati demikian, pembukaan kembali TikTok Shop melalui kemitraan dengan Tokopedia pada akhir 2023 menunjukkan tren pemulihan. Kampanye digital seperti Beli Lokal 12.12 berhasil mendorong peningkatan penjualan, menegaskan pentingnya platform digital dalam ekosistem UMKM.

TikTok Shop kini menjadi puncak dari fenomena social commerce. Dari platform ini lahir banyak kreator konten yang mengangkat berbagai isu dan membantu promosi produk UMKM. Konsumen juga diuntungkan dengan beragam pilihan produk, harga bersaing, dan promo menarik. Namun, sebagian pihak menilai bahwa keuntungan ini tidak merata, bahkan memunculkan desakan revisi regulasi seperti Permendag No. 50 Tahun 2020 dan penegakan kewajiban pajak untuk platform digital.

Kendati ada tantangan dan risiko, pembukaan kembali TikTok Shop juga menumbuhkan harapan baru, seperti dialami Dedeh Dwi Putri, penjual kerudung yang tetap optimis meningkatkan usahanya melalui platform tersebut.

Secara keseluruhan, dampak pembukaan kembali TikTok Shop bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia mendorong pertumbuhan digitalisasi dan perluasan pasar UMKM, namun di sisi lain, juga menciptakan risiko ketimpangan, tantangan hukum, dan tekanan terhadap pelaku usaha tradisional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, platform digital, dan pelaku usaha untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan mendukung inklusivitas dalam ekonomi digital.

SIMPULAN

Pembukaan kembali TikTok Shop memberikan dampak eksternalitas yang kompleks terhadap UMKM di Indonesia. Di satu sisi, platform ini membuka peluang signifikan bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan melalui digitalisasi proses bisnis, perluasan akses pasar, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui fitur interaktif seperti *live shopping* dan promosi berbasis komunitas. Namun di sisi lain, muncul pula tantangan besar berupa risiko persaingan tidak sehat, potensi ketimpangan ekonomi digital, serta implikasi sosial seperti ketergantungan platform dan tekanan terhadap pedagang tradisional. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan kolaboratif dari pemerintah, penyedia platform digital, serta pelaku UMKM itu sendiri dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis seperti regulasi adaptif, pelatihan literasi digital, dan fasilitasi akses pasar yang merata menjadi kunci agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas dan berkeadilan.

REFERENSI

- Asshidqi, A. A., & Yuliana, N. (2023). Pengaruh Tiktok Shop Terhadap UMKM Lokal. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10280058>
- As-Syahri, H., Susanto, H., & Raya, P. (2023). *Why Social Commerce Tiktok Shop Was Closed By The Indonesian Government*. 3, 1–10.
- Ayu Prasiska, R., Rahmawati, F., & Khoirul Fikri, M. (2024). *Pengaruh Platfrom Penjualan Online TikTok Shop Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (Vol. 3, Issue 1).
- Erislan, S. T. (2024a). *BUKU AJAR MANAJEMEN PEMASARAN DIGITAL*. www.mitrailmumakassar.com
- Erislan, S. T. (2024b). *BUKU AJAR MANAJEMEN PEMASARAN DIGITAL*. Mitra Ilmu. www.mitrailmumakassar.com
- Faesal Faesal, Nada Muna Luqyana, Naili Sa'idah, & Gunawan Aji. (2023). Dampak Penutupan Tiktok Shop Dalam Penjualan Produk. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 108–114. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.1986>
- Fajri, F. N., & Zhafira, N. (2024). Pelatihan Pembuatan Media Promosi (TikTok Shop) Guna Memajukan Pendapatan UMKM dan Pengetahuan Tentang Promosi Digital. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 5–9. <https://doi.org/10.56457/dinamika.v2i1.553>
- Fathir, M., Yusuf, M., Garusu, I. A., Hamid, A., Rauf, D. M., & Sari, M. (2024). DAMPAK PENUTUPAN TIKTOK SHOP TERHADAP PENGGUNA DAN PELAKU BISNIS DALAM E-COMMERCE. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* (Vol. 2, Issue 1). <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik>
- Fatika, R. A. (2024, October 8). *10 Negara dengan Pengguna TikTok Terbesar, Indonesia Urutan Berapa?* GoodStats.

- Fawzi, M. G. H., Iskandar, A. S., Erlangga, H., & Nurjaya. (2022). *STRATEGI PEMASARAN*. Pascal Books.
- Frizawati, N., Trisakti, P., Romauli, J., & Nofirda, F. A. (2023). Analisis Pemanfaatan Tiktok dalam Meningkatkan Pendapatan Perekonomian UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 30658–30667.
- Hadi, D. F., & Zakiah, K. (2021). STRATEGI DIGITAL MARKETING BAGI UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) UNTUK BERSAING DI ERA PANDEMI. *COMPETITIVE*, 16(1). <http://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/competitive|32>
- Halim, L., & Lie, G. (2024). Analisis Terhadap Penutupan Tiktok Shop di Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 816–821. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2658>
- Kapriani, Hardianti, & Jumarti. (2024). *Dampak Penghapusan E-Commerce Tiktok Shop Dampak Penghapusan E-Commerce Tiktok Shop terhadap Tingkat Pendapatan Pelaku UMKM di Pasar Sentral Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan* (Vol. 20, Issue 1)
- Khusaini, M., & Riani, L. P. (2024). "Transformasi Pendidikan Ekonomi Dalam Membangun Inovasi Model Tiktok Shop Dan Ambisi Negeri China : Analisis Permasalahan Tiktok Shop Di Indonesia. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/PROSPEK>
- Mukhyi, M. A. (n.d.). *TEORI EKONOMI*.
- Octiva, C. S., Haes, P. E., Fajri, T. I., Eldo, H., & Hakim, M. L. (2024). Implementasi Teknologi Informasi pada UMKM: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 815–821. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13823>
- Pracoyo, D. A., Christine, T., & Shinugraha, K. S. (2023, October 13). *Analisis Penutupan Tiktok Shop pada UMKM dan Perekonomian*. Kompasiana.Com.
- Priyono, M. B., & Sari, D. P. (2023). Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 497–506. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8315865>
- Ramzi, M., Auliarahman, T., Andi, M., & Salat, J. (2024). *Dampak Positif & Negatif Dalam Penggunaan Aplikasi Tiktok Dikalangan Masyarakat Positive and Negative Impacts of TikTok Application Usage in Society* (Vol. 5, Issue 1). <https://journal.lp2stm.or.id/index.php/TEKSAGRO/article/view/90>
- RAT. (2024, February 24). *Dampak Tidak Berjualan di TikTok Selama 2 Bulan: Omzet Toko Online Turun Hingga 50%*. Linkumkm.
- Reyhan, A., Fauzi, A., & Andri Yulius Caesar, L. (2024). *Dampak Tiktok Shop Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Atau Umkm di Indonesia*. 2(4). <https://doi.org/10.38035/jim.v2i3>
- Ryan Pratamansyah, S. (2024). *Transformasi Digital dan Pertumbuhan UMKM: Analisis Dampak Teknologi pada Kinerja Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia* (Vol. 2, Issue 2). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jampk>
- Sholikhah, A., & Kamila, E. R. (2023). *Indications of Predatory Pricing on Tiktok Shop and Its Impact on MSME Actors* (Vol. 13).
- Vera Maria, & Raudohtul Janah. (2024). Analisis Peran Tiktok Shop dalam Mendorong Ekonomi UMKM di Indonesia. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 138–146. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v2i2.992>
- Viona, A., Susanti, E., Hanifa, S., Ibnu Ridho, T., & Ayu Nofirda, F. (2023). *Analisis Pengaruh Penggunaan Tiktok Shop terhadap Peningkatan Omset Penjualan UMKM di Pekanbaru*.
- Zayda Sulistia Ningrum, Dhita Maulia, Maljalubna Maryam Nisrina Rush, Nadja Keona Azalia, Radian Putra Utama, Renea Shinta Aminda, & Maria Bernadette Nani Ariani. (2024). Eksternalitas Penutupan Tiktok Shop Terhadap Pendapatan UMKM. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 4(1), 76–87. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i1.16326>